

A canção *Vorrei!* de Euclides Fonseca (1853-1929): aspectos interpretativos, resgate por meio de edição de manuscrito e registro sonoro

*Melina de Lima Peixoto*¹

*Mauro Camilo de Chantal Santos*²

*Sérgio Antônio Rabello de Oliveira*³

Categoria: Comunicação

Resumo: Este artigo trata da canção *Vorrei!* de Euclides Fonseca (1853-1929), compositor pernambucano representante da *Belle Époque* brasileira e autor de uma obra que, aos poucos, tem recebido atenção por meio de trabalhos acadêmicos. Aspectos composicionais e históricos envolvendo essa composição serão abordados, com vistas a um melhor entendimento musical. Serão observados, ainda, apontamentos sobre a relação texto-música presentes nessa composição e disponibilização de sua edição. O objetivo deste estudo (que apresenta um áudio com a performance da obra estudada) é divulgar parte da obra de Euclides Fonseca direcionada a uma pequena formação camerística, a saber, canto, piano e violoncelo, cumprindo com a função musicológica de resgate, estudo e consequente disponibilização de obras brasileiras.

Palavras-chave: Euclides Fonseca. *Belle Époque* brasileira. Música brasileira de câmara. Edição.

The song *Vorrei!* by Euclides Fonseca (1853-1929): interpretive aspects, rescue by means of manuscript editing and sound recording

Abstract: This article deals with the song *Vorrei!* by Euclides Fonseca (1853-1929), a Pernambuco composer representing the Brazilian *Belle Époque* and author of a work that has gradually received attention through academic works. Compositional and historical aspects involving this song will be addressed, with a view to a better musical understanding. Notes on the text-music relationship present in this composition and the availability of its edition will also be observed. The aim of this study (which presents audio with the performance of the work studied) is to disseminate part of the work of Euclides Fonseca aimed at a small chamber formation, namely, singing, piano and cello, fulfilling the musicological function of rescue, study and consequent availability of Brazilian works.

¹ Doutoranda, Universidade Federal de Minas Gerais–UFMG, Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música, melina.peixoto@gmail.com.

² Doutor, Universidade Federal de Minas Gerais–UFMG, maurochantal@gmail.com.

³ Bacharel, Universidade Federal de Minas Gerais–UFMG, sergiorabellocello@gmail.com.

Keywords: Euclides Fonseca. Brazilian *Belle Époque*. Brazilian chamber music. Edition.

Introdução

Identificados com a estética europeia prevalente à época, os compositores brasileiros do século XIX e do início do XX, em sua maioria, debruçaram-se sobre textos poéticos estrangeiros, além de textos utilizados em vernáculo, para a produção de música vocal, mais especificamente para a produção da canção de câmara. Essa leva de compositores encontrava-se ainda longe dos rumos que a música brasileira tomaria a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, cujo direcionamento para a definição do que seria uma música reconhecida como nacional acabou por ofuscar diversos artistas que até então compunham sob a estética do romantismo europeu. SOARES (2015, p.33) aponta que na gênese do Romantismo brasileiro, a canção de câmara empregou elementos formais e também estéticos oriundos da Europa, mas que os ideais românticos de liberdade e individualidade promoveram mudanças no cenário artístico nacional:

A partir daí, poetas românticos passaram a se inspirar em temas brasileiros, o que levou a uma maior preocupação em busca de uma arte nacional e, conseqüentemente, de uma música mais independente dos padrões estéticos europeus. (SOARES, 2015, p.33).

Inserida nesse contexto de mudanças, a obra do pernambucano Euclides de Aquino Fonseca (1853-1929) foi desenvolvida com a utilização de textos estrangeiros e também em vernáculo. Sujeito de pesquisa por dois dos autores deste artigo no curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação da Escola de Música da UFMG, Euclides Fonseca pode ser considerado como um compositor representante de seu tempo, cuja obra reflete características típicas da sociedade na *Belle Époque* brasileira, citada por SILVA (2016, p.33) como um “[...] momento de mudanças nas expectativas da elite e das pessoas comuns, com a abolição da escravatura, a República, a luz elétrica, a abundância de jornais, a invenção do avião, do telégrafo, fotografia, cinema e etc.” (SILVA, 2016, p.33).

Lembrado como a Era Dourada ou mesmo como a *Belle Époque* Tropical, esse período abarca os anos de 1870 a 1922, ou seja, fins do Império até o acontecimento da

Semana de Arte Moderna, em São Paulo, com consequentes desdobramentos em outros estados do território brasileiro como Amazonas e Pará, com o ciclo da borracha, São Paulo e Minas Gerais, com a produção cafeeira e as três principais cidades coloniais brasileiras, a saber, Recife, terra natal de Euclides Fonseca, Rio de Janeiro e Salvador.

Destarte, e em consonância com outros trabalhos que aos poucos trazem à luz a produção musical desse compositor, este artigo trata da canção *Vorrei!*, estruturada para voz de soprano, violoncelo e acompanhamento de piano. Aspectos envolvendo o contexto histórico dessa composição serão abordados, bem como a análise de sua estrutura com ênfase na relação texto-música, sugestões interpretativas e, ainda, uma edição⁴ de sua partitura com aparato crítico e consequente disponibilização de um áudio com sua performance. Assim, este artigo tem por objetivo a divulgação desse material e a valorização de parte da obra de Euclides Fonseca na produção musical brasileira de nossa *Belle Époque*.

1. O compositor Euclides Fonseca

Nosso primeiro contato com a figura do compositor Euclides Fonseca deu-se por meio de uma reportagem de Carlos Eduardo Amaral (1980) para a Revista Continente⁵, em edição do ano de 2016, na qual se deu destaque ao fato de que o manuscrito de uma ópera brasileira em vernáculo estava preservado em acervo e que se tornara alvo de interesse de edição e posterior performance, após mais de 130 anos de sua estreia. Tratava-se da *ação lendária em um ato Leonor*, que teve grande destaque à época de sua composição, tendo sido estreada no Teatro Santa Isabel, em Recife. Segundo CASTAGNA (2003), Euclides Fonseca está localizado entre os segundos compositores mais profícuos de óperas no Brasil durante o século XIX, ao lado de José Cândido da Gama Malcher (1853-1921) e permanecendo detrás, apenas, de Carlos Gomes (1836-1896).

Considerado como um expoente musical no estado de Pernambuco (MELLO, 1947, p.341), Euclides Fonseca atuou proficuamente como crítico, maestro e professor, obtendo destaque principalmente por ter sido o único compositor de óperas da região.

⁴ Para tal, optamos por utilizar o *software* Finale 2014.

⁵ Disponível em <https://revistacontinente.com.br/edicoes/181/euclides-fonseca-restaurado>.

Em nossa coleta de dados em periódicos disponibilizados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional⁶, encontramos mais de 1.600 menções ao seu nome, evidenciando o elemento ativo que esse compositor era na sociedade da época, fundador de instituições culturais de divulgação musical como o Club Carlos Gomes⁷, além da Escola Normal Oficial de Recife e Centro Musical Pernambucano. Em sua trajetória profissional, Euclides Fonseca conquistou reconhecimento como patrono da cadeira de nº 26 da Academia Brasileira de Música - ABM⁸ e da Academia Pernambucana de Música. Para o musicólogo Jaime Cavalcanti Diniz (1980), Fonseca seria um dos pilares da tradição musical no estado do Pernambuco: “A História da Música em Pernambuco pode ser resumida em três capítulos: Luiz Alvares Pinto (Recife, 1719-1789), Euclides Fonseca (1854-1929) e Marlos Nobre, nascido no Recife em 1939.” (DINIZ, apud FONSECA, 1996, p.15).

A Figura 1, a seguir, nos mostra uma das raras fotografias do compositor em sua juventude:

⁶ Essa plataforma pode ser acessada por meio do endereço <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Constitui-se na disponibilização de um considerável aglomerado de periódicos nacionais desde o início do século XIX, com mecanismos de buscas precisos e de fácil entendimento.

⁷ O Club Carlos Gomes foi uma sociedade artística amadora atuante no século XIX, em Pernambuco, fundada em 1879, tendo como primeiro presidente Euclides Fonseca.

⁸ Fundada em 14 de julho de 1945, por Heitor Villa-Lobos (1887-1959), a Academia Brasileira de Música - ABM segue os padrões da Academia Francesa. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, composta por personalidades de destaque no meio musical brasileiro nas áreas de composição musical, performance e musicologia. Desde 1947, por meio de Decreto federal, tornou-se órgão técnico-consultivo do Governo Federal.

Fig. 1. O compositor Euclides Fonseca em sua juventude. S.d⁹.

Em nossa pesquisa de Doutorado em andamento, abordamos a opereta em vernáculo *A Princesa do Catete*, composta por Euclides Fonseca em data que até o momento não pôde ser especificada, cujo manuscrito autógrafo foi disponibilizado pela Biblioteca José Antônio Gonsalves de Mello, localizada no Instituto Ricardo Brennand – IRB¹⁰, em Recife. Juntamente com o material dessa opereta, recebemos cópias digitalizadas de 26 manuscritos de partituras dos quais pudemos tomar notas sobre a grafia do compositor, tornando-se evidente quando estávamos tratando de cópias autógrafas, devido a presença de sua assinatura em diversos documentos como partituras e afins.

Passaremos, a seguir, à disponibilização de dados sobre a canção *Vorrei!*, com informações sobre seu texto e sua estrutura musical, com vistas a uma melhor compreensão desse título dentro da obra de Euclides Fonseca.

2. A canção *Vorrei!*: análise e contextualização

⁹ Fonte: http://digitalizacao.fundaj.gov.br/fundaj2/modules/visualizador/i/ult_frame.php?cod=3756. (Acesso em 27 de dezembro, 2019).

¹⁰ “O Instituto Ricardo Brennand é um espaço cultural sem fins lucrativos inaugurado em 2002, que salvaguarda um valioso acervo artístico e histórico originário da coleção particular do industrial pernambucano Ricardo Coimbra de Almeida Brennand.” Descrição retirada do site do próprio IRB em <http://www.institutoricardobrennand.org.br/index.php/oinstitut> (Acesso em 10 de setembro, 2020).

A composição *Vorrei!*, apresentada como “melodia para soprano e violoncelo, com acompanhamento de piano”, como consta na primeira página do manuscrito, nos chama a atenção por constituir-se numa das relativamente raras peças do cancioneiro brasileiro que apresentam formações para canto, piano e violoncelo. A escolha por um timbre grave como o violoncelo, em contraste com a voz de soprano, desperta um maior interesse para o intérprete devido à riqueza timbrística do material sonoro resultante da composição. Curiosamente, dentro do conjunto da obra de Euclides Fonseca, notamos a existência de três peças com títulos em italiano e indicadas para a voz de soprano, sendo que além do título *Vorrei!*, as outras duas apresentam também em sua grade a presença do violino. São elas: *Amore!*, com poema de Angelo Rignotti (S.d.), estreada em Olinda, Pernambuco, em agosto de 1898 – da qual possuímos a parte instrumental completa, porém sem o texto poético; *Vorrei!*, com poema de Bonato (S.d), composta em Olinda, em abril de 1902; e *Ancor!*, sem indicação do autor do poema, estreada em abril de 1904 (FONSECA, 1996, p.371). Ainda, em *Amore!*, notamos que a grafia do editor, em manuscrito, não é semelhante àquela que apontamos como sendo própria de Euclides Fonseca, o que nos leva a concluir que esse título não pertence ao acervo autógrafo do compositor. Após observação de elementos comuns apresentados pelas três canções supracitadas, além da proximidade das datas de composição¹¹, supomos que a criação para formações camerísticas mais condensadas, com a utilização de um ou dois instrumentos além do piano, pode ter ocorrido na trajetória do compositor por ter tido ele acesso a músicos específicos que o inspiraram para tais criações, ou demandas profissionais que exigiram essas formações.

No decorrer deste estudo, tornou-se impossível a identificação do autor do poema da canção *Vorrei!*. O texto, no manuscrito atribuído a Bonato, é também citado por Zilda Fonseca, biógrafa do compositor, como sendo “Banata” (FONSECA, 1996, p.372). Na observância da grafia de Euclides Fonseca nas diversas partituras às quais tivemos alcance, pudemos notar a semelhança com que ele nota a vogal “o” em posição anterior ao “n” e igualmente, pudemos concluir, por comparação, que a última letra do nome do poeta a que nos referimos seria um “o” e não um “a”, sugerindo, assim, o nome “Bonato”. Além

¹¹ Em seu livro, Zilda FONSECA (1996) cita mais de 150 composições da autoria de Euclides Fonseca, estando essas distribuídas em mais de quatro décadas de trabalho musical.

disso, o fato de o sobrenome Bonato ser moderadamente comum entre italianos e seus descendentes brasileiros, torna nossa sugestão ainda mais provável. Mesmo com a relativa confirmação do nome do poeta Bonato – assim como com o nome “Banata” –, tais dados são precários e não foram obtidos resultados proveitosos em nossas pesquisas para identificação da origem do poema, se esse poeta seria italiano ou descendente, residente no Brasil, ou mesmo de convívio próximo com o compositor.

Apresentamos, então, o texto de *Vorrei!* em sua estrutura poética – onde “V” significa verso – , seguida de sua tradução livre para uma melhor compreensão de sua análise literária:

Vorrei!

V01 Sulle tue guancie pallide
V02 Imprimere vorrei
V03 Un bacio e dirti in estasi
V04 Che l’Augel mio tu sei!

V05 Vorrei tu pur che il pianto
V06 Sentiste del l’amore
V07 Vorrei poterti esprimere
V08 Quello che m’arde in cor

V09 Ma sul tuo labbro gelido
V10 È muto il dolce accento
V11 Fanciulla mia rispondi mi
V12 Lenisci il mio tormento

V13 Pietà di me! le lagrime
V14 Rascinga del mio pianto
V15 E fa che a te d’accanto
V16 Viva felice un dì.

Eu gostaria!

Sobre tua face pálida
Eu gostaria de dar um beijo
E dizer-te em êxtase
Que tu és meu pássaro!

Queria que também sentisses
O lamento desse amor
Queria poder a ti expressar
O que me queima o coração

Mas em teus lábios frios
É mudo o doce som de minha súplica
Minha moça, respondei-me
Acalmai o meu tormento

Tenha pena de mim! as lágrimas
Seca do meu pranto
E faz com que ao teu lado
Eu viva feliz, um dia.

Ao observarmos o manuscrito, percebemos o cuidado com o qual o compositor dispôs o texto a ser cantado, uma vez que está grafada com letra maiúscula o que identificamos como sendo a inicial de cada verso do poema, tornando mais evidente sua estrutura formal. De tal maneira, constatamos que o poema contém versos hexassílabos. Como indicado por GOLDSTEIN (2006, p.26), sugerimos, na Figura 2, a seguir, a seguinte

divisão métrica para o primeiro verso de *Vorrei!*, donde as seis sílabas encontram-se intercaladas por travessão¹² e, em negrito, destacam-se as sílabas tônicas **1-4-6**:

Verso 01: Sul - le - tue - guan - cie - pal (li - de)

1 2 3 4 5 6

Fig. 2. Divisão métrica do verso 01 do poema *Vorrei!*, com destaque para as sílabas tônicas em negrito.

O poema de *Vorrei!* pode ser considerado um poema simétrico, por possuir todos os versos hexassílabos, divididos em estrofes regulares e apresentar rima constante, como pode ser verificado após leitura ou uma declamação em voz alta. De forma geral, como exemplificado anteriormente na Figura 2, o poema aqui estudado apresenta versos com três sílabas tônicas intercaladas dentro de sua estrutura. De maneira semelhante, o compositor distribuiu a poesia na fórmula de compasso 3/4, o que coincide com a métrica do texto poético, como podemos visualizar na Figura 3, logo abaixo, nos compassos 5 e 7:

Fig. 3. Na Figura acima, c.5 e 7, nota-se como a divisão silábica do poema está disposta exatamente na divisão métrica do compasso 3/4.

¹² Ao final de cada verso, há também as sílabas átonas, não contabilizadas (entre parênteses).

Entretanto, logo no primeiro compasso da canção, notamos que há deslocamento da sílaba tônica (vide divisão silábica mostrada na Figura 2) incidindo na metade do tempo forte, que com o ritmo acéfalo apresentado, cria-se a sensação de breve recitativo anacrústico, garantindo leveza aos primeiros compassos da canção, como mostra a Figura 4, logo abaixo. Para tal deslocamento métrico não interferir na acentuação do texto em italiano, sugerimos, aqui, que o intérprete acentue levemente a sílaba *sul*, diminuindo, em seguida, na sílaba *le*.

Fig. 4. Disposição da sílaba tônica *sul* posicionada no tempo fraco (ritmo acéfalo) e da sílaba *le* no tempo forte, sugerindo que esse ataque seja suavizado.

Em nossa verificação métrica, notamos que somente os versos 01, 08 e 16 do poema iniciam-se com sílabas tônicas e, para cada um deles, o compositor buscou abordagens diferentes de trabalhar a acentuação rítmica na linha vocal. Como já mostrado na Figura 4, no verso 01, localizado no c.1, a entrada da voz foi suavizada por meio de um ritmo acéfalo. No verso 08, c.15, o ritmo foi trabalhado de maneira simples, mas com o cuidado de não perder-se a acentuação tônica poética. No caso do último verso, de número 16, o c.33 passa a ser um 4/4, proporcionando um retardo ao adicionar um tempo a mais à quadratura da canção, somando-se ao efeito da fermata no último tempo e, para o ajuste de verso hexassílabo dentro de um compasso quaternário de forma a não perder-se a acentuação tônica poética, a escolha do compositor deu-se pelo uso de quiáltera no primeiro tempo.

Ainda no tocante à métrica da canção, e também no que se configura uma relação texto-música, visto que o *estasi* é ascendente, notamos como o compositor cria um alongamento desta palavra (ver Figura 3, c.6) ao grafar um tempo para cada uma de suas sílabas, dando destaque ao termo, com o intuito de ilustrar o sentimento de arrebatamento do eu lírico.

Em relação ao caráter, a canção *Vorrei!* apresenta aspectos de relação texto-música dignos de nota. Segundo Mattheson (apud CANO, 2000, p.65), teórico do século XVIII que se aprofundou nos estudos retóricos do discurso musical, um dos afetos que podem ser relacionados ao caráter *andante* seria a esperança, cujo texto poético de nossa canção analisada nos evoca, em conjunto com o movimento melódico, rítmico e harmônico:

“Pietà di me! le lagrime
Rascinga del mio pianto
E fa che a te d’accanto
Viva felice un dì.”

“Tenha pena de mim! as lágrimas
Seca do meu pranto
E faz com que ao teu lado
Eu viva feliz, um dia.”

Ademais, podemos sugerir que a melodia ascendente dos instrumentos, a partir do c.26, atinge a indicação de *meno* que, com seu caráter mais lento, nos suscita certa resignação. Com ênfase aplicada a cada palavra da linha vocal, iniciando-se pela súplica *pietà*, reforçada pela indicação *con forza*, a melodia é encaminhada em direção à região aguda da voz, acompanhada por um trêmulo vibrante na linha do piano. Finalmente, no c.32, há uníssono em toda a grade, culminando na indicação de compasso 4/4, cuja função é de preparação para os compassos finais da canção.

Podemos citar, ainda no campo da análise retórica, a figura *passus duriusculus*¹³, constituída de movimento melódico de alteração cromática que, no caso dos versos 09 e 10 da presente canção, remete ao sentimento de tristeza com o qual o eu lírico expressa o fato de que sua declaração de amor é irrelevante à sua amada.

¹³ Segundo MACHADO NETO e SOARES (2014, p.100), *passus duriusculus* é uma “alteração cromática ascendente ou descendente de uma linha melódica”.

Nos 35 compassos que compreendem a canção *Vorrei!*, notamos o lirismo típico da canção italiana, defendida à época por Francesco Paolo Tosti (1846-1916), contemporâneo de Euclides Fonseca e autor de mais de 350 canções do gênero.

Com harmonia previsível, sua estrutura apresenta três seções, a saber, c. 1-16, 17-26 e 27-35, com elementos rítmicos e valores musicais comuns em todas elas. A terceira e última seção apresenta maior massa sonora, impulsionada pelos trêmulos escritos para o piano e incrementada pelas notas mais agudas escritas para a voz solista. *Vorrei!* se configura como uma melodia acompanhada, cabendo ao violoncelo uma atuação secundária, cuja função maior é a valorização da linha vocal. Sobre a expertise requerida para sua performance, julgam os autores deste texto ser essa canção de dificuldade média.

O âmbito vocal de *Vorrei!* abarca as notas Ré₃ ao Lá₄, em um texto cujo eu lírico apresenta-se como masculino, para a época. Embora possa ser interpretado por vozes médias, seu texto poético, juntamente com suas linhas melódicas que buscam a beleza estética constantemente almejada no período romântico, prestam-se mais para a indicação da classificação de soprano lírico, citada por MAGNANI (1996, p. 213) como

[...]sonora e aveludada, igual nos vários registros, com natural aptidão para o legato expressivo e pouca propensão para a agilidade virtuosística. A qualidade do som prevalece sempre sobre a intensidade e brilho. É a voz que expressa a feminilidade nos seus aspectos de devotamento e ternura [...]. (MAGNANI, 1996, p. 213).

3. Uma proposta de edição e sugestões interpretativas

No manuscrito da canção *Vorrei!* (Figura 5, a seguir), podemos ver alterações realizadas na partitura em um segundo momento, a lápis, com grafia muito semelhante à apontada por nós como sendo de autoria de Euclides Fonseca. Para a edição apresentada neste artigo, optamos por nos deter à grafia apresentada antes das variantes de autor¹⁴, como apontado por FIGUEIREDO (2017, p.115). Desta maneira, atemo-nos à publicação de uma edição com vistas a facilitar a leitura do intérprete, em conjunto com a

¹⁴ No caso de nosso manuscrito, a variante do autor pode ser considerada como uma revisão em que elementos musicais foram adicionados ao manuscrito.

crescimento de intensidade respeitando o aspecto das inflexões que o texto sugere. Ao iniciar a segunda seção, indicamos que o texto *ma sul tuo labbro gelido* seja entoado com mais intensidade vocal, para transmitir a dramaticidade que o movimento cromático tem intenção de provocar. Por fim, impulsionados pelos trêmulos da linha do piano e intensidade com que a última seção (*meno, c.27*) deve ser iniciada, sugerimos que haja um contrastante *diminuendo* combinado com *rallentando* nos dois últimos tempos do c.33, para preservar a delicadeza da canção e sugerir o caráter de esperança que culmina com o retorno do *forte* nos instrumentos nos dois últimos compassos de *Vorrei!*.

4 Considerações Finais

O estudo, a descrição de dados, uma primeira edição com aparato crítico (Anexo) e o registro da performance da canção *Vorrei!* de Euclides Fonseca apresentados neste artigo, configuram-se como objetivos principais dos autores, que esperam contribuir para a divulgação de parte da obra do compositor. Reflexo do tempo no qual foi concebida, essa canção, embora estruturada sobre a estética romântica gerada na Europa (e contendo um texto em língua diversa do português), nos permite vivenciar parte do pensamento musical do Brasil em fins do século XIX e início do XX, quando, sob os avanços sociais promovidos por nossa *Belle Époque*, produzimos arte de elevado nível, mais tarde rejeitada pelos que ansiavam apenas por características musicais específicas de nossa *Terra Brasilis*.

Referências

CANO, Rubén López. **Música y retórica en el Barroco**. México: UNAM, 2012.

CASTAGNA, Paulo. **A Imperial Academia de Música e Ópera Nacional e a ópera no Brasil no Século XIX**. Apostila do Curso de História da Música Brasileira, Instituto de Artes da UNESP. Disponível em: https://www.academia.edu/1082742/A_Imperial_Academia_de_M%C3%BAsica_e_%C3%93pera_Nacional_ea_%C3%B3pera_no_Brasil_no_s%C3%A9culo_XIX. Acesso em: 14 set 2019.

FIGUEIREDO, Carlos Alberto. **Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX-Teoria e práticas editoriais**. 2ª edição revisada, 2017. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&>. Acesso em: 14 set 2020.

FONSECA, Euclides de Aquino. **Vorrei!**, melodia para soprano e violoncelo com acompanhamento de piano. Olinda: 1902. Partitura manuscrita. Disponível em: Biblioteca José Antônio Gonsalves de Mello, Instituto Ricardo Brennand – IRB, Recife, PE.

FONSECA, Zilda. **Euclides Fonseca, meio século de vida musical no Recife**. Recife: Editora Universitária, 1996.

GOLDSTEIN, Norma Seltzer. **Versos, sons, ritmos**. 14ª edição revisada e atualizada. São Paulo: Ática, 2006.

MACHADO NETO, Diósnio; SOARES; Eliel Almeida. **Análise retórica em Manoel Dias de Oliveira: exemplos de figuras retórico-musicais**. DAPesquisa, v. 9, n. 12, p.90-106, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5965/1808312909122014090>. Acesso em: 15 de set 2020.

MAGNANI, Sergio. **Expressão e comunicação na linguagem da música**. 2ª edição revisada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.

MELLO, Guilherme Theodoro Pereira de. **A música no Brasil: desde os tempos coloniais até o primeiro decênio da República**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1947.

SILVA, José Amaro Santos da. **Música e ópera no Santa Isabel: subsídio para a história e o ensino da música no Recife**. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2006.

SOARES, Márcia Aparecida. **As canções de Francisco Braga: análise estilística e interpretação**. Uberlândia, 2015. 118f. Dissertação (Mestrado em Artes). Instituto de Artes, Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Uberlândia, 2015.

Anexo – Aparato crítico e nossa edição da canção *Vorrei!*

Quanto às alterações de grafia musical em nossa edição:

C.26: Optamos por mudar a chave de dinâmica *crescendo* presente na linha do piano para o centro da grade do mesmo, de modo a facilitar a visualização do intérprete.

C.27 e c.35: Optamos por mudar a indicação de *ff* presentes na linha do piano para o centro da grade do mesmo, de modo a facilitar a visualização do intérprete.

C.1-13: Na linha da mão direita do piano, substituímos as notas com sinais de repetição por seus desdobramentos, mantendo os sinais de ligadura com *staccato*, gerando, assim, o efeito *non marcato*. Ainda, preferimos preencher todos os compassos com as suas devidas repetições, substituindo os sinais de repetição de compasso neste trecho.

C.20: Na linha da mão direita do piano, terceiro tempo deste compasso, foi adicionado um bequadro(☹) na nota Dó₄, onde não constava tal efeito de anulação do Dó#, acidente pertencente à tonalidade da canção.

Glossário:

Augel: O termo provém do italiano arcaico *augèllo*¹⁵ e refere-se a um pássaro mitológico.

Rascinga: Relacionado ao termo *dissecare*, referindo-se a “seco”, “áspero”¹⁶.

¹⁵ Informação retirada de <https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/augellino/>. Acesso em 14 de set 2020.

¹⁶ Informação retirada de <https://books.google.com.br/books?id=>. Acesso em 14 de set 2020.

Vorrei!

Melodia para soprano e violoncelo, com acompanhamento de piano

Edição: Melina Peixoto

Euclides Fonseca (1854-1929)

Poesia de Bonato (S.d)

Andante moderato

Soprano
Sul - le tue guan-cie pal - li - de Im - pri - me - re vor - rei

Cello
p *Espressivo*

Piano

S
Un - ba - cio, e dir - ti, in es - ta - si Che l'Au - gel mio tu sei!

Vc.

Pno.

2
9

Vorrei!

S
Vor - rei tu pur che il pian - to Sen - tis-ti del l'a - mo - re Vor - rei po-ter - ti es -

Vc.
9

Pno.
9

14

S
pri - me-re Quel - lo che m'ar-de in cor Ma sul tuo

Vc.
14

Pno.
14

19

S
lab - bro ge - li - do, È mu - to, il dol - ce ac - cen - to Fan - ciul - la

Vc.
19

Pno.
19

Vorrei! 3

S
mi - a ris - pon - di mi Le - nis - ci il mio tor - men - to Pie -

Vc.
23

Pno.
23

S
Meno
Con forza
tà di me! le la - gri-me Ras - cin - ga del mi - o pian - to E fa che a

Vc.
27

Pno.
27
ff

S
te d'ac - can - to Vi - va fe - li - ce un di.

Vc.
32

Pno.
32
ff